

УДК 347.9

Потапенко Николай Сергеевич

кандидат юридических наук,

директор АНО

«Кубанское агентство судебной информации»

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0529-5760>**О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ***On abuse of procedural rights in civil proceedings*

Аннотация: Если в науке гражданского права проблема злоупотребления правом глубоко изучена и на этой основе разработаны правовые средства борьбы с ней, то в гражданском процессуальном праве сделаны только первые шаги в этом направлении, поэтому принятые меры процессуального принуждения для борьбы с процессуальными злоупотреблениями недостаточны. В настоящей статье на основе апробированных положений науки гражданского права, но с пониманием неисчерпаемости форм злоупотребления процессуальными правами в гражданском судопроизводстве, сделана попытка рассмотреть отдельные из них, дать научно-практическое толкование добросовестности и злоупотребления правом в гражданском процессе.

© Потапенко Н.С., 2020.

Ключевые слова: добросовестность в гражданском процессуальном праве, злоупотребление процессуальными правами, гражданское судопроизводство, гражданский процесс, гражданское процессуальное правонарушение, гражданская процессуальная ответственность.

Abstract: If in the science of civil law the problem of abuse of rights has been thoroughly studied and legal means to combat it have been developed on this basis, then only the first steps in this direction have been taken in civil procedure law, so the measures taken to combat procedural abuse of rights are insufficient. In this article, based on the tested provisions of the science of civil law, but with an understanding of the inexhaustibility of forms of abuse of procedural rights in civil proceedings, an attempt is made to consider some of them, to give a scientific and practical interpretation of good faith and abuse of law in civil proceedings.

Keywords: integrity in civil procedural law, abuse of procedural rights, civil proceedings, civil procedure, civil procedural offense, civil procedural liability.

В начале 20 века выдающийся российский ученый - юрист И.А. Покровский применительно к злоупотреблению субъективными правами писал: «Должно ли право мириться с этими последствиями, как с неизбежным злом, как с неотделимой оборотной стороной субъективных прав, или же оно может каким-нибудь образом парализовать их?»¹.

Данная проблема актуальна до сей поры, в том числе в гражданском судопроизводстве, где лица, участвующие в деле, все еще допускают злоупотребления своими процессуальными правами, хотя это нарушает не только нравственные, но и правовые нормы.

Так, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других

¹ См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М., 2001 (Раздел 6).

лиц².

Злоупотребление правом – это всегда правонарушение, деликт. Одним из его проявлений являются действия в обход закона с противоправной целью³.

Еще в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (п. 2.2) предлагалось «воспринять опыт судебной практики и детализировать в ст. 10 ГК РФ понятие иных форм злоупотребления правом, отнеся к их числу заведомо или очевидно недобросовестное поведение субъекта права, действия в обход закона (императивных норм) и т.п. Эта статья ГК РФ может быть также дополнена положением о том, что никто не может извлекать выгоды из своего незаконного или недобросовестного поведения»⁴.

По мнению А.В. Волкова, обход закона - это самостоятельные правонарушения, происходящие при помощи не только притворных, но и фидуциарных сделок (т.е. с использованием подставных лиц или мнимых (фиктивных) сделок⁵.

Как следует из п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

² Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

³ См.: Кодолов В.А., Бармина О.Н. К вопросу о структуре злоупотреблений правом // Российская юстиция. 2014. № 2.

⁴ См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.

⁵ См.: Волков А.В. Обход закона как наивысшая форма злоупотребления правом // Гражданское право. 2013. № 2.

Исходя из этого можно сделать вывод, что в гражданском праве содержится нормативный запрет на осуществление прав определенными способами, которые причиняют или могут причинить вред третьим лицам. В этом случае субъект поступает вопреки правовой норме, предоставляющей ему соответствующее право; не соотносит свое поведение с интересами общества и государства; не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность⁶.

В этой связи А.А. Малиновский справедливо отмечает, что злоупотребление субъективным правом представляет собой «такой способ осуществления субъективного права в противоречии с его назначением, посредством которого причиняется вред личности, обществу, государству»⁷.

Большое значение при этом имеет правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации, указавшего на то, что «реализация гражданином одних конституционных прав не может служить основанием для ограничения других конституционных прав»⁸.

Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»⁹ к основным началам гражданского законодательства отнесен принцип добросовестности. Закрепление в ст.ст.1 и 10 ГК РФ принципа добросовестности как важнейшего ориентира для поведения субъектов гражданского права существенно повлияло на практику применения норм о злоупотреблении правом.

⁶ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 февраля 2015 г. Дело № 32-КГ14-17 // ИПС «ГАРАНТ». – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70796620/> (дата обращения: 18.05.2020).

⁷ Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 27.

⁸ См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации // Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009. С. 177.

⁹ О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 302-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53. Ст. 7627.

Хотя здесь нельзя не согласиться с А.В. Волковым о том, что «статья 10 ГК РФ, в отличие от более «размытого» принципа добросовестности, устанавливает пределы осуществления гражданских прав, запрещая совершенно определенное, а именно злоупотребительное поведение. Она предусматривает специальный ограничитель усмотрения субъектов гражданского оборота при осуществлении ими своих субъективных гражданских прав...»¹⁰.

Как указано в п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»¹¹, положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (ст. 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 ГК РФ. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Если злоупотребление правом с точки зрения закона недопустимо, то важнейшее значение имеет понятие злоупотребления правом, поскольку от этого на практике зависит разрешение конкретных споров, касающихся судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации как правомерного ограничения злоупотреблений конституционным правом на свободу мысли, слова, мнения и массовой информации.

¹⁰ Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом в современном гражданском праве // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2013. № 3 (20). С. 48.

¹¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.

Как писал В.П. Грибанов, «сам термин «злоупотребление правом» уже говорит о том, что подобного рода действия могут быть связаны только с «употреблением» права, с его использованием. А это значит, что проблема злоупотребления правом связана не с субъективным правом вообще, не с его содержанием, а с процессом его реализации, с его осуществлением»¹². Соглашаясь с таким подходом, мы бы выделили то, что злоупотребление правом возможно только в рамках конкретного правоотношения по реализации субъективного права.

К. И. Скловский отмечает, что «прямо из текста статьи 10 ГК РФ вытекает, что эта норма дает средство защиты в форме возражения на иск (эксцепции)»¹³, то есть в данном случае норма ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом понимается исключительно в ее процессуальном проявлении как средство защиты в форме возражения на иск¹⁴. Думается, что материально – правовое содержание института злоупотребления правом значительно шире, проявляется оно в рамках конкретного правоотношения по реализации принадлежащего управомоченному лицу субъективного права, как правило, вне рамок судебного процесса. И только в том случае, если правообладатель обратится в суд с иском к лицам, нарушившим его субъективное право, последние, возражая на иск, могут утверждать, что со стороны правообладателя имеет место злоупотребление правом.

Любое субъективное право, будучи мерой возможного поведения управомоченного лица, имеет определенные границы, связанные с его осуществлением. Поэтому действия уполномоченных субъектов, совершаемые в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов, представляют собой злоупотребление правом. А.П. Сергеев убедительно аргументирует, что «злоупотребление правом представляет

¹² Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 43.

¹³ Скловский К. О применении норм о злоупотреблении правом в судебной практике // Вестник ВАС РФ. 2001. № 2. С. 45.

¹⁴ См.: [Зарубин А.В.](#), [Потапенко С.В.](#) *Exceptio (эксцепция): общие положения, а также её действие по устранению последствий недействительности сделок в римском частном праве // Очерки новейшей камералистики. 2015. № 3. С. 14-18.*

законного интереса, учитывающего взаимный интерес противной стороны, не причиняющий ей вреда и не создающий угрозу причинения вреда иным лицам. Добросовестность - это оценочное понятие, влияющее на правоприменение, критерий моральной чистоплотности во взаимоотношениях сторон, со временем трансформировавшийся в принцип права»¹⁸.

В юридической литературе отмечается, что в отличие от добросовестности злоупотребление - это известное в общественной жизни явление, которое имеет негативный характер. Оно определяется как нарушение «добрых», или даже «честных» правил, в силу умысла исполнителя¹⁹. Слово «злоупотребление» восходит от слова «зло», поэтому В. П. Грибанов справедливо считал, что злоупотребление правом - это использование права «во зло»²⁰.

Что же касается злоупотребления процессуальными правами в гражданском процессе, то еще Е. В. Васьковский в дореволюционный период российской истории приходил к выводу, что каждый раз, когда тяжущийся совершает какое-либо процессуальное действие для введения судей в заблуждение, для проволочки дела, для причинения затруднения противнику, он выходит за пределы действительного содержания своего права, т. е., иначе говоря, злоупотребляет им²¹.

Согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами²². Добросовестность в данном случае представляет собой запрет на

¹⁸ Выступление председателя Совета судей Российской Федерации В.В. Момотова на заседании клуба имени Д.Н. Замятнина 17 июля 2019 года [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ssrj.ru/page/34063/detail/> (дата обращения 17.05.2020).

¹⁹ Кинжибеков В. В. О злоупотреблении гражданскими процессуальными правами // Молодой ученый. 2015. № 22 (102). С. 600-602.

²⁰ Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществления и защита гражданских прав. М., 2000. С. 4.

²¹ См.: Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. М., 1917. С. 183.

²² Ст. 35, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.

злоупотребление процессуальными правами лицам²³, участвующим в деле. Недобросовестное использование установленных ГПК РФ процессуальных прав является одним из видов гражданского процессуального правонарушения - действия или бездействия, связанные с виновным нарушением норм ГПК РФ, способного подорвать основы гражданского судопроизводства, авторитет судебной власти.

Такое правонарушение - очевидный антипод добросовестному осуществлению гражданских прав. Противодействовать этому процессуальному деликту следует при помощи имеющихся мер гражданской процессуальной ответственности²⁴ и защиты, а также законодательным закреплением отдельных разновидностей злоупотребления процессуальными правами.

Н.А. Чечина в свое время обращала внимание на то, что «добросовестное поведение каждой стороны в процессе обеспечивает нормальную деятельность суда и всех участвующих в процессе лиц, способствует выяснению материальной (объективной) истины в каждом деле и одновременно с этим гарантирует возможность осуществления процессуальных прав другой стороны, обеспечивает ее интерес в скором и правильном рассмотрении дела»²⁵.

Юдин А.В. под злоупотреблением процессуальными правами обоснованно понимает «особую форму гражданского процессуального правонарушения, т.е. умышленные недобросовестные действия участников гражданского процесса (а в отдельных случаях и суда), сопровождающиеся нарушением условий осуществления субъективных процессуальных прав и совершаемые лишь с видимостью реализации таких прав, сопряженные с

²³ См.: Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2005.

²⁴ См.: Алиев Т.Т. О гражданской процессуальной ответственности за злоупотребление процессуальными правами и обязанностями // Современное право. 2015. № 6. С. 90-93.

²⁵ Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1962. С.32.

обманом в отношении известных обстоятельств дела, в целях ограничения возможности реализации или нарушения прав других лиц, участвующих в деле, а также в целях воспрепятствования деятельности суда по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела, влекущие применение мер гражданского процессуального принуждения»²⁶.

В 1985 г. Н. В. Витрук писал, что «определение типичных случаев злоупотребления правами и свободами граждан является задачей отраслевых юридических наук»²⁷. С учетом этого, попытаемся определить относительно типичные случаи злоупотребления процессуальными правами в гражданском процессе.

Например, М. А. Гурвич под злоупотреблением правом на предъявление иска понимал предъявление иска в случаях, когда поведение должника не давало повода для его предъявления (например, предъявление иска о взыскании денег по договору займа по истечении срока платежа без предварительного обращения к должнику с просьбой о платеже)²⁸.

Порой рассмотрение дел откладывается вследствие неоднократной неявки представителя истца или ответчика (ч. 1 ст. 169 ГПК РФ). При этом недобросовестные представители сторон зачастую ссылаются на уважительность причин неявки в судебное заседание, заведомо понимая, что суду придется отложить рассмотрение дела при отсутствии данных об их надлежащем извещении о дне и времени судебного заседания. Такое недобросовестное процессуальное поведение отдельных участников гражданского процесса приводит к увеличению сроков судебного разбирательства, к судебной волоките, существенно снижает эффективность судебной защиты нарушенных прав и законных интересов обратившихся в суд лиц.

²⁶ См.: Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 20.

²⁷ Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 156.

²⁸ Гурвич М. А. Право на иск. М., 1949. С. 127.

Больше того, судебная волокита вследствие злоупотребления своими процессуальными правами участниками гражданского судопроизводства может повлечь за собой административный иск о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (ч. 2 ст. 250 КАС РФ). Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок является основанием для присуждения компенсации.

Вопрос заключается в том, что выплачивать такую компенсацию придется за счет федерального бюджета, тогда как истинные виновники судебной волокиты - лица, злоупотребившие своими процессуальными правами, как правило, остаются в стороне.

На наш взгляд, было бы правильным, не дожидаясь административного иска о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, считать правомерным предъявление иска о компенсации морального вреда непосредственно в гражданском процессе, одна из сторон которого допустила злоупотребление своими процессуальными правами. Истцом в этом случае должна быть сторона гражданского процесса, которой вследствие нарушения разумных сроков судопроизводства по вине ответчика причинены физические и нравственные страдания (с. 151 ГК РФ).

Безусловным злоупотреблением процессуальными правами в гражданском судопроизводстве является сообщение суду ложных сведений или представление подложных документов или других доказательств лицами, участвующими в деле, а также уклонение участников гражданского от передачи доказательств, требующихся по ходу судебного разбирательства.

Распространенной формой злоупотребления процессуальными правами можно считать возбуждение параллельных судебных процессов для приостановления производства по ранее возбужденным гражданским делам для затягивания срок рассмотрения этих дел.

Недобросовестные истцы используют ненадлежащих ответчиков в числе других ответчиков, получая возможность искусственно изменять подсудность.

В этом же ряду ссылка на неполучение корреспонденции по указанному в исковом заявлении адресу; апелляционное обжалование судебных актов, которые не подлежат обжалованию; подача апелляционных жалоб с недостатками (неоплата госпошлины, отсутствие документов о вручении копий жалобы другой стороне и т.п.).

Нередки случаи заявления многочисленных отводов суду с целью затягивания судебного разбирательства по гражданскому делу.

Примеры злоупотребления процессуальными правами со стороны участников гражданского судопроизводства можно продолжать, но главный вывод заключается в том, что эти деликты относятся к реалиям современного гражданского процесса. Суды и добросовестные участники гражданского процесса должны адекватно реагировать на них в рамках своих законных процессуальных полномочий.

Список цитируемой литературы

1. Алиев Т.Т. О гражданской процессуальной ответственности за злоупотребление процессуальными правами и обязанностями // Современное право. 2015. № 6. С. 90-93;
2. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография. М.: Проспект, 2009. С. 402 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://lawlibrary.ru/izdanie53298.html> (дата обращения 08.05.2020);
3. Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. М., 1917. С. 183;
4. Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 156;
5. Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом в современном

гражданском праве // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2013. № 3 (20). С. 48;

6. Волков А.В. Обход закона как наивысшая форма злоупотребления правом // Гражданское право. 2013. № 2;

7. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 43;

8. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществления и защита гражданских прав. М., 2000. С. 4.

9. Гурвич М. А. Право на иск. М., 1949. С. 127;

10. [Зарубин А.В.](#), [Потапенко С.В.](#) Excerptio (эксцепция): общие положения, а также её действие по устранению последствий недействительности сделок в римском частном праве // Очерки новейшей камералистики. 2015. № 3. С. 14-18;

11. Кинжибеков В. В. О злоупотреблении гражданскими процессуальными правами // Молодой ученый. 2015. № 22 (102). С. 600-602;

12. Кодолов В.А., Бармина О.Н. К вопросу о структуре злоупотреблений правом // Российская юстиция. 2014. № 2;

13. Малиновский А.А. Злоупотребление правом. М., 2000. С. 29;

14. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 27;

15. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М., 2001 (Раздел 6);

16. Скловский К. О применении норм о злоупотреблении правом в судебной практике // Вестник ВАС РФ. 2001. № 2. С. 45;

17. Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2005;

18. Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 20;